

Влияние пестицидов (диквата, гидрела, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора, девринола) на изменение содержания свободных радикалов, а также парамагнитных центров церулоплазмينا, трансферрина и Hb-NO комплексов в крови млекопитающих

Бердиев Урал Буранович, кандидат физико-математических наук, доцент
Термезский государственный университет (г.Термез, Узбекистан)
Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Анализ данных литературы и результатов собственных исследований по изучению влияния пестицидов (диквата, гидрела, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора, девринола) в присутствии нитритов в крови (NaNO_2 , 1-5 мг/ 100 г массы тела), а также при инкубации NaNO_2 с раствором гемоглобина, содержащим Hb-NO комплексы, показало, что действие некоторых пестицидов на живые организмы может быть связано с их денатурирующим воздействием на белки.

Ключевые слова: пестициды дикват, гидрел, базагран, прометрин, которан, атразин, теноран, зенкор, девринол, воздействие пестицидов на кровь, содержание свободных радикалов, парамагнитные центры церулоплазмينا, трансферрина, Hb-NO комплексов.

Пестициды обладают токсическим аллергическим и мутагенным действием на организм млекопитающих. Эти вещества, поступая в организм человека и животных, проникают в кровь, взаимодействуют с плазматическими мембранами форменных элементов крови и модифицируют их структурно — функциональную организацию [1-4]. В ряде работ было отмечено, что в тех регионах, где интенсивно используются пестициды и азотные удобрения (нитраты), частота заболеваний значительно выше, по сравнению с другими сельскохозяйственными районами [3-10].

Известно, что пестициды могут приводить к снижению количества эритроцитов и лейкоцитов, уменьшают содержание гемоглобина и общего белка сыворотки (плазмы) крови и увеличивают активность переаминирования в сыворотке крови [11-13]. Однако до сих пор остается не изученным механизм воздействия пестицидов на транспортные белки крови, ферменты и на гемоглобин. Остаются также не ясными механизмы образования ряда радикалов и парамагнитных центров, которые могут принимать участие в стимуляции перекисного окисления липидов, входящих в состав мембран форменных элементов крови.

Пестициды часто применяют вместе с минеральными удобрениями. В связи с широким использованием удобрений существует опасность избыточного накопления нитратов и нитритов в почве, почвенных водах и пищевых продуктах растительного происхождения [10]. Нитраты далеко не безразличны для организма животных и человека [15–20]. Поступая в организм млекопитающих, эти вещества под действием микрофлоры полости рта и желудочно-кишечного тракта могут превращаться в нитриты, которые участвуют в циклических превращениях [21–29], что, по-видимому, обусловлено существованием глобального принципа цикличности, действующего практически на всех структурно-функциональных уровнях живой и не живой природы [30]. В литературе имеются сведения о токсиче-

ском действии нитритов на организм человека, животных [10], а также приведены данные по моделированию спектров ЭПР парамагнитных центров крови на ЭВМ [31, 32]. Основным токсическим действием нитритов является их метгемоглобиноразрушающая способность, сопряженная с восстановлением нитритов в NO и образованием R- и T-конформеров Hb-NO комплексов [10, 23, 24, 33, 34]. Поступая в организм человека и животных, пестициды и нитросоединения могут оказывать суммарное/сочетанное воздействие и приводить к тяжелым токсическим эффектам, механизм которых во многом остается не исследованным.

Изучение влияния внутрибрюшинного введения диквата, гидрела, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора и девринола на изменение содержания свободных радикалов, а также парамагнитных центров церулоплазмينا и трансферрина в крови крыс показало, что такие пестициды как атразин, зенкор, девринол, теноран, существенно не влияют на содержание и состав парамагнитных центров крови. В то же время внутрибрюшинное введение диквата, прометрина, гидрела и которана в дозах LD_{50} приводило через 30 – 60 мин к увеличению содержания свободных радикалов в крови в 2 – 6 раз. Наибольшее изменение в содержании свободных радикалов было отмечено при внутрибрюшинном введении прометрина (в 3–5 раз) и диквата (в 4–6 раз). Меньшее влияние на изменение содержания свободных радикалов в крови отмечали при внутрибрюшинном введении гидрела (в 2–4 раза) и которана (в 2–3 раза). В опытах *in vitro* было отмечено, что в первые минуты взаимодействия (1–3 мин.) крови с базаграном наблюдается увеличение содержания свободных радикалов в крови в 5–10 раз. Однако спустя 5–10 мин после начала реакции взаимодействия базаграна с кровью *in vitro* наблюдали постепенное уменьшение сигнала ЭПР свободных радикалов. Причем, спустя 15–30 мин после начала взаимодействия базаграна с кровью *in vitro* содержание свободных радикалов стабилизирова-

лось и оставалось на уровне контрольных животных.

При внутривенном введении базагрانا (ЛД₅₀ = 110 мг/100 г), а также при инкубации этого вещества *in vitro* (5-50 мг/мл) было отмечено появление нового сигнала с шириной линии 50 – 60 э и $g \approx 2.285$. Природа этого сигнала была не ясна. Для того чтобы понять характер влияния базагрانا на парамагнитные центры крови и выяснить природу нового сигнала были предприняты опыты по изучению влияния этого вещества на парамагнитные Hb-NO комплексы крови. Спектры ЭПР Hb-NO комплексов хорошо изучены [33–35]. Известно также, что конформационные изменения Hb-NO комплексов под влиянием ряда веществ (2,3-дифосфоглицерата, АТФ, ИГФ, додецилсульфата натрия) приводят к изменению формы спектров ЭПР [36–38].

Данные литературы свидетельствовали о том, что пестициды могут взаимодействовать с белками и липидами мембран не только клеток животных, но и с белками и липидами растительных клеток [1–3]. Поэтому можно было ожидать, что парамагнитные Hb-NO комплексы могут явиться хорошей экспериментальной моделью для изучения возможного влияния базагрانا на белковую часть пигмента крови. Это проблема особенно становится актуальной в связи с возможностью сочетанного воздействия пестицидов и нитритов.

Установлено, что добавление базагрانا в дозе 5–100 мг/мл к раствору гемоглобина (10^{-3} М) содержащего Hb-NO комплексы, модифицирует сигнал ЭПР этих комплексов. В результате воздействия базагрانا было отмечено уменьшение интенсивности сигнала ЭПР Hb-NO комплексов. Кроме того, в ряде случаев наблюдалось появление триплетной СТС, характерной для Т-конформеров Hb-NO комплексов. Такое изменение спектров ЭПР Hb-NO комплексов ранее наблюдали при подкислении рН среды инкубации, при воздействии веществ, вызывающих денатурацию белка (додецилсульфата натрия) и при внутривенном введении различных доз NaNO₂ [33–38]. Для того, чтобы выяснить причину изменения спектров ЭПР Hb-NO комплексов при действии базагрانا было проведено изучение влияния базагрانا на рН среды инкубации. Вариация доз базагрانا от 5 мг/мл до 100 мг/мл не оказывала влияния на рН среды инкубации гемоглобина. Следовательно, изменение формы спектров ЭПР Hb-NO комплексов было вызвано не изменениями рН, а какими-то другими причинами.

Литература:

1. Асроров М.И., Очилов К.Р, Маматкулов Х.М. и др. «Мембраноактивные свойства некоторых дефолиантов, используемых в хлопководстве // Узб. биол. жур. 1986. №5. С.5-7.
2. Гендель Л.Я. Физико-химические особенности распределения гидрфобных спин-меченых неэлектролитов в биологических мембранах // Автореф. ... дис. докт. биол. наук. М.: Институт химической-физики РАН. 1987. 41 с.
3. El-Selae A.H., Soliman S.A. Mutagenic and carcinogenic chemicals in the Egyptian agriculturas environment // Genet. Toxicol.: Agr. Perspect. Proc. Symp., Davis, Calif. 1 – 5 Nov. 1981. N-Y, London. 1982. P.119-126.

Второй причиной изменения формы спектров ЭПР Hb-NO комплексов могло быть изменение концентрации NO под влиянием действия базагрانا. Ранее было показано [35], что дополнительное продувание NO через раствор гемоглобина, содержащего комплексы NO с пигментом крови, может вызывать появление триплетной СТС в спектре ЭПР R-конформеров Hb-NO комплексов. Если бы базагран мог проявлять свойства донора электронов по отношению к ионам NO₂, то при инкубации гемоглобина, NaNO₂ и базагрانا усиление сигнала ЭПР Hb-NO комплексов могло явиться следствием активации процесса восстановления нитритных ионов при участии базагрانا. В этих опытах активацию процесса образования комплексов NO с пигментом крови не наблюдали. Это свидетельствовало о том, что базагран вряд ли способен влиять на спектры ЭПР Hb-NO комплексов в результате активации процесса восстановления ионов NO₂.

Ранее было показано, что вещества, денатурирующие белок, способны вызывать R→T переходы Hb-NO комплексов, сопровождающиеся появлением в спектре ЭПР триплетной СТС. Поэтому можно было предполагать, что одной из причин появления триплетной СТС под влиянием базагрانا является денатурирующее действие базагрانا. Для того чтобы сопоставить действие базагрانا на гемоглобин (кровь) с воздействием додецилсульфата натрия были проведены опыты по изучению влияния додецилсульфата натрия на R-конформеры Hb-NO комплексов. Спектры ЭПР Hb-NO комплексов, образованных после инкубации *in vitro* гемоглобина (10^{-3} М) с NaNO₂ 10 мг/мл в течение 24 час и после добавления базагрانا в дозе 5 мг/мл с последующей инкубацией с базаграном в течение 5 час, 48 час и 5 суток показали, что спектр ЭПР R-конформеров Hb-NO постепенно трансформируется в Т-конформеры Hb-NO комплексов. Эти опыты показали, что додецилсульфат натрия и базагран способны вызывать в спектре ЭПР Hb-NO комплексов сходные изменения. Аналогичные изменения были отмечены в спектрах ЭПР Hb-NO комплексов после тепловой денатурации белка в результате нагревания экспериментальных образцов до 50-60° С. Проведенные эксперименты дали нам основания считать, что токсическое воздействие некоторых пестицидов (например, базаграна), может быть связано с их денатурирующим действием на белки [31, 32, 39].

www.esa-conference.ru

4. *Szubartowska E.* Gromysz-katnowska, kazimiera // Prz. Zool. 1983. V.27.№3. P.295-312.
5. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
6. *Реутов В.П.* Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № (23). С.56 -70.
7. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.68 -76.
8. *Реутов В.П., Бердиев У.Б., Вишневикий Е.И., Каюшин Л.П.* О некоторых механизмах токсического действия пестицидов. // Материалы Международной конференции: I съезд детских врачей Туркменистана. Ашхабат. 1991. С.147-148.
9. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Паршина С.С., Самсонов С.Н.* Нитратно-нитритная проблема в СССР/России: Причины и следствия // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1.№11(11). С.57-63.
10. *Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П.* Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т.20. №3. С.165 – 174.
11. *Qadri S.M., Usha G., Jabeen K., Rahman M. F., Mustafa M.* Effect of dermal application of phosphomidon-92 (technical) on different tissues and hemato biochemical parameters in albino rat // V. Toxicol. and Env. Health. 1987. P.92.
12. *Ромаш А.Б., Ладнова Г.Г., Дорофеев В.М.* Показатели красной крови у лиц, работающих с пестицидами // Советская медицина. 1984. №8. С.105-108.
13. *Apostol S.* Modificatoins hematologiques dans 1 es intoxications provoques des pesticides // Arch. Union med. Balkan. 1983. V.21. №1-2. P.127-131.
14. *Журавлев В.Ф., Цапков М.М.* Токсичность нитратов и нитритов //Гигиена и санитария. 1983. №1. С.62-66.
15. *Васюкович Л.Я., Краковоский Г.Н.* Материалы к обоснованию допустимого суммарного количества нитритов и нитратов в питьевой воде // Гигиена и санитария. 1979. №7. С.8-11.
16. *Опополь Н.И., Добрянская Е.В.* Нитраты (гигиенические аспекты проблемы). Кишинев: «Штиинца». 1986. 115 с.
17. *Тахиров М.Т., Пулатов Б.А., Хасанов Ю.У.* Материалы гигиенического обоснования допустимых остаточных количеств азота нитратов в бахчевых и овощных культурах // Гигиена и санитария. 1982. №10. С.10-12.
18. *Капанадзе Ш.* К вопросу установления предельно допустимой концентрации нитратов в воде // Гигиена и санитария. 1961. №9. С.7-11.
19. *Волкова Н.В.* Изменение функционального состояния печени при воздействии нитрата натрия // Актуальные проблемы ранней диагностики и профилактики профессиональных заболеваний химической этиологии. Л.: 1973. С.88-91.
20. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П.* Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NOсинтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КрушинскогоМолодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77-85.
21. *Реутов В.П.* Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
22. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
23. *Реутов В.П.* Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих // Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В.Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с
24. *Реутов В.П.* Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах // Автореф. дис. ... докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
25. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др.* Молекулярные механизмы действия газотрансммиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
26. *Реутов В.П.* Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
27. *Реутов В.П.* Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
28. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Физиологическая роль цикла окиси азота в организме че-

www.esa-conference.ru

ловека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.

29. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.

30. *Реутов В.П., Шехтер А.Н.* Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С.393-414.

31. *Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневецкий Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М.* Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.

32. *Бердиев У.Б.* Разработка методов автоматизированной ЭПР-спектроскопии для оценки состояния организма по парамагнетизму крови // Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. М.: МНО «Форум» Агентство биоинформатики и экологии человека. 1991. 28 с.

33. *Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И.* Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. Ан СССР. Сер. биол. 1983. №2. С.240-250.

34. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. Ан СССР. Сер. Биол. 1983. №3. С.408-418.

35. *Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.

36. *Саприн А.Н.* Исследование природы и роли свободных радикалов и других парамагнитных центров при канцерогенезе // Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Пуцзино: Институт биологической физики РАН. 1973. 40 с.

37. *Trittelvitz E., Sick H., Ceersonde K.* Conformational isomers of nitrosylhaemoglobin. An electron spin resonance study // *Engr. J. Biochem.* 1972. V.31. №3. P.578-584.

38. *Kon H.* Paramagnetic resonance study of nitric oxide hemoglobin // *J. Biol. Chem.* 1968. V.343. №16. P.4350-4357.

39. *Бердиев У.Б., Кузнецов Ю.П., Куклин П.Г., Реутов В.П., Шекшеев Э.М.* Моделирование спектров ЭПР парамагнитных центров крови на персональных ЭВМ типа IBM PC/XT/AT М.: Институт химической физики РАН. 1989. 31 с.